

NATAL MODERNA: O LEGADO DE DJALMA MARANHÃO¹

MODERN NATAL: THE DJALMA MARANHÃO LEGACY

PAULO JOSÉ LISBOA NOBRE

Professor Doutor, Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(DARQ/UFRN)

paulonobre@ufrnet.br / nobre.p@gmail.com

CAIO CESAR MAIA DE ANDRADE

Bolsista de Iniciação Científica, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAU/UFRN)

ca.andrade@hotmail.com.br

Resumo

O presente artigo busca chamar a atenção para as intervenções urbanísticas e arquitetônicas desenvolvidas na gestão do Prefeito Djalma Maranhão (1956-1964), político de visão e ideais progressistas – que o colocaram no rol dos exilados políticos da ditadura militar. Empenhado em transformar a cidade e seus habitantes, as ações de seu governo se inserem no ideário modernista, tanto no que se refere às características arquitetônicas e paisagísticas das obras realizadas, quanto na valorização da cultura popular e inserção no Regionalismo brasileiro. O estudo é parte de uma pesquisa em curso, intitulada "Paisagens da Memória: em busca do passado nos jardins natalenses", desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo (HCUrb) do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tendo como foco o estudo das Praças Históricas de Natal, objetiva contribuir para a preservação do patrimônio arquitetônico e paisagístico através de um inventário dos espaços livres do Centro Histórico, em suas fases distintas e diversas configurações morfológicas experimentadas ao longo do tempo. O recorte apresentado se volta para a produção arquitetônica promovida pelo então prefeito, especialmente o *Palácio dos Esportes*, ginásio implantado na Praça Pedro Velho e objeto de uma intervenção iniciada em 2013, sem data para conclusão. Ao refletir sobre a importância do edifício no contexto urbano, suas linhas arquitetônicas originais e os possíveis impactos da obra em curso, pretende fomentar a discussão sobre o reconhecimento e proteção desse patrimônio, tendo em vista que outros exemplares construídos na mesma época não tiveram melhor sorte, demolidos ou descaracterizados por reformas inconsequentes.

Palavras-Chave: Praças de Cultura, Patrimônio Modernista, Palácio dos Esportes.

Abstract

This paper refers the urbanistic and architectural interventions developed by the Mayor Djalma Maranhão (1956-1964), politic with vision and progressive ideals - that put him on the list of political exiles of the military government. Committed to transform the city and its inhabitants, the actions of his government fall within the modernist ideology, both in respect to architectural and landscape features of the works, and in appreciation of popular culture and insertion in the Brazilian Regionalism. The study is part of an research entitled "Landscapes of Memory: in search of the last on natalenses gardens", developed within the Research Group *História da Cidade, do Território e do Urbanismo* (HCUrb) of the Architecture Department in *Universidade Federal do Rio Grande do Norte* (UFRN). Focusing on the study of Historic Squares, aims to contribute to the preservation of architectural and landscape heritage through an inventory of open spaces of the Historical Center, in its various phases and morphological configurations experienced over time. The outline presented turns to the architectural production promoted by the Mayor, especially the *Palácio dos Esportes*, a gym built at the *Praça Pedro Velho* and object of an intervention begun in 2013 and undefined date for finish. Reflecting on the importance of the building in the urban context, its original architectural lines and the possible impacts of the intervention in progress, aims to discuss on the recognition and protection of that heritage, given that other examples built at the same time had no better luck, demolished or uncharacterized by inconsequential reforms.

Keywords: Culture Squares, Modernist Heritage, Palácio dos Esportes.

¹ NOBRE, Paulo José Lisboa; ANDRADE, Caio Cesar Maia de. Natal Moderna: o legado de Djalma Maranhão. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais... Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como ponto de partida o inventário das Praças Históricas de Natal, as quais estão inseridas no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Natal, tombado pelo IPHAN e situado nos bairros da Ribeira e Cidade Alta. O inventário se desenvolve pela observação e consulta a fontes documentais e iconográficas – seguindo a proposta metodológica do geógrafo Augustin Berque (2004), para quem o procedimento inicial de todo estudo no campo da geografia cultural é fazer o inventário das formas concretas, percebidas numa escala humana –, o que possibilitou identificar diversas configurações morfológicas e projetuais ocorridas nesses espaços no decorrer do tempo.

Cada praça é estudada individualmente e para cada uma delas são organizadas fichas de inventário, que principiam com a construção de uma linha do tempo que possibilita identificar suas principais configurações ao longo dos anos. Cada transformação é então associada a uma fase histórica que é posteriormente representada em maquetes virtuais desenvolvidas com o auxílio de *softwares* de modelagem 3D. Assim, para cada praça são construídas várias imagens em realidade virtual, correspondendo às diversas configurações morfológicas experimentadas nesses espaços com o passar do tempo.

Na medida em que os resultados foram sendo sistematizados, percebeu-se a carência de informações, em especial sobre a fase classificada como modernista. Trata-se do período situado entre as décadas de 1950 e 1960, aproximadamente. Esse cenário dentro da pesquisa deu origem a um novo enfoque, dedicado a estudar com mais detalhe as intervenções realizadas na gestão de Djalma Maranhão, ex-prefeito idealizador das chamadas Praças de Cultura, reconhecido por suas intervenções no espaço urbano e reverenciado pela sua personalidade e trajetória.

Este trabalho apresenta outras considerações sobre esse político, objetivando assim chamar atenção para o seu importante papel na formação de uma modesta, mas relevante produção arquitetônica de inspiração modernista no espaço público da capital potiguar.

Para o desenvolvimento dessa investigação foi de grande contribuição a observação, consulta e coleta de informações em jornais locais. Para tanto, fez-se uso do Jornal Tribuna do Norte, um dos principais periódicos em circulação no período analisado, além de outras fontes documentais e iconográficas de domínio público. No entanto, a disponibilidade dessas fontes é um dos maiores desafios práticos desse estudo, uma vez que lidamos com um período de histórica crise política e posterior interrupção da democracia com a instalação do regime militar. Diante da carência de informações, podemos supor que muitas fontes de dados e outras informações documentais foram destruídas em favor da manutenção do regime, e também da punição do Prefeito Djalma Maranhão, cassado e exilado pela Ditadura Militar. Essa é uma dificuldade que acaba por podar e delongar o desenvolvimento do trabalho.

2 DJALMA MARANHÃO E A CIDADE DO NATAL NO CONTEXTO DO BRASIL MODERNO

Prefeito de Natal entre as décadas de 1950 e 1960, Djalma Maranhão foi responsável por um cenário de transformações urbanas que almejavam promover novos usos nos espaços públicos natalenses. A vocação natural de espaços atratores de pessoas, como as praças, deu suporte à ideia de implantar junto a elas grandes equipamentos coletivos como uma rodoviária, bibliotecas, galeria de arte, concha acústica e o ginásio Palácio dos Esportes, edifício que será aqui posteriormente apresentado.

Durante seus dois mandatos como chefe do poder executivo na cidade do Natal, Djalma Maranhão apresentou uma gestão preocupada em aparelhar e apropriar-se do espaço público. Sua forma de fazer política urbana dialogava com os interesses gerais do restante do país, tais como a industrialização e modernização das grandes cidades. Para compreender as motivações do governo

de Maranhão, cheio de ações de forte apelo popular, é imprescindível conhecer esse cenário, apresentado a seguir de forma resumida.

Djalma Maranhão foi uma figura importante e representativa no cenário político e cultural da Capital Potiguar e responsável por transformações ocorridas em Natal entre os anos 1950 e 1960. Falamos aqui das reformas e modificações na paisagem promovidas pela prefeitura, implantando configurações que buscavam favorecer novos usos aos espaços públicos, assim como tentavam acompanhar a nova ordem urbanística em voga nas cidades brasileiras. Trata-se de um contexto histórico caracterizado pela política desenvolvimentista implementada pelo governo federal, mas também de um momento em que se passou a valorizar o nacionalismo em detrimento da forte influência cultural estrangeira em nosso país. Eram expressões do movimento moderno, que se mostrava presente nos mais diversos campos e setores da nossa sociedade: arte, política, literatura, arquitetura etc. O então Prefeito se alinhava ao cenário nacional, valorizando a cultura popular e traduzindo demandas e necessidades sociais na proposta de diversificar e popularizar o uso dos espaços livres públicos.

Na transição das décadas de 1950 e 1960, auge da política desenvolvimentista inaugurada no governo Juscelino Kubitschek, Djalma Maranhão assumiu a Prefeitura de Natal, elegendo intervenções urbanísticas, que priorizaram lazer e cultura, como marca de sua administração. A capital potiguar passou por transformações que tentavam acompanhar as inovações em voga nas cidades brasileiras. O então Prefeito se alinhava ao cenário nacional, traduzindo demandas e necessidades sociais nos projetos desenvolvidos para os espaços livres públicos. Sua primeira gestão (1956-1959) foi voltada para obras de infraestrutura urbana, enquanto que seu segundo Governo (1960-1964) foi dedicado às questões educacionais e culturais.

De acordo com Isa Paula Ribeiro (2008, p. 66-67), exemplos das ações praticadas no primeiro mandato são os programas de pavimentação, a instalação de novos mercados públicos, o embelezamento e arborização de praças, a construção de um bosque municipal² (1956), a criação de um novo Código de Obras do Município (1956) e a Criação do Conselho Municipal de Planejamento e Urbanismo (1957). Eram projetos que estavam em sintonia com as políticas desenvolvimentistas de um país em vias de industrialização.

Observa-se a intenção do prefeito de estruturar e modernizar a cidade com vistas à industrialização, expandindo a infraestrutura da cidade para toda área urbana – bairros das Rocas, Petrópolis, Alecrim, Tirol e localidades mais afastadas do centro com Ponta Negra e Parnamirim – por isso a abertura de ruas, calçamento do sistema viário, melhorias de passeios públicos, arborização de praças, construção de quadras para prática de esportes, parques infantis, introdução de iluminação pública, construção de novos mercados públicos, de novos cemitérios, postos médicos, etc. (RIBEIRO, 2008, p.69).

No cenário nacional, outras consequências ligadas diretamente ao desenvolvimentismo e industrialização eram a valorização do automóvel e, em consequência disso, a ascensão do rodoviarismo. Segundo Dilma Andrade de Paula (2010, p. 144) “foi preciso criar uma cultura que privilegiava aquilo que aparecia como novo, calcado na expansão da indústria de automóveis e na construção das correlatas e necessárias obras rodoviárias”. Em Natal, ruas foram alargadas e asfaltadas para permitir o acesso dos novos automóveis, além da construção da primeira rodoviária municipal, como será visto posteriormente.

² Atualmente denominado “Cidade da Criança”, localizado no bairro do Tirol.

3 AS PRAÇAS DE CULTURA

Inovações do segundo mandato de Djalma Maranhão, as Praças de Cultura eram assim denominadas porque eram espaços polos de difusão de atividades de lazer, educação e cultura, implantados em antigas praças da cidade. Nesse período, a prefeitura implantou em vários pontos da cidade locais de animação e difusão da cultura popular que eram chamadas Praças de Cultura.

Inicialmente, tinham o perfil itinerante e eram compostas de equipamentos desmontáveis que poderiam ser transportados para diversos locais da cidade. Tratava-se de um projeto que visava atender todas as regiões de Natal, em especial os bairros mais carentes e periféricos.

Segundo Isa Paula Ribeiro (2008), essa iniciativa provinha de projetos similares existentes dentro do Movimento de Cultura Popular (MPC) de Recife/PE e teve início em 1961 com a inauguração da I Praça de Cultura, implantada na Praça da Imprensa (atual Praça Kennedy) no bairro da Cidade Alta.

Essa primeira praça possuía caráter temporário e apenas ganhava status de Praça de Cultura periodicamente, com os eventos realizados pela prefeitura.

Figura 1 – Aspecto de uma Praça de Cultura em Natal/RN

Fonte: DHNET.org.br

Em 1962 foram inauguradas mais duas praças localizadas em bairros populares ou periféricos, uma nas Quintas e outra nas Rocas. Essas últimas tinham programação mais frequente com atividades voltadas ao teatro, artes, política e cinema e também ganharam bibliotecas. Sobre essas bibliotecas, escreve José Willington Germano: “Na verdade funcionavam bem mais como postos de empréstimos de livros do que como bibliotecas, mesmo porque não havia espaço suficiente. Eram barracas de madeira abertas diariamente à tarde e à noite, cada uma delas com um acervo de aproximadamente 2000 livros” (GERMANO, 1989, p.118). As Praças de Cultura de caráter permanente vieram no ano seguinte.

Figura 2 – Propaganda em jornal

Você Compra Melhor
Neste Natal !

MUSILAR

oferece o melhor em discos e
artigos para presentes

Ulisses Caldas, 171 — Presidente Bandêira, 384
(Visite o "Stand" da Musilar na II Praça de Cultura de Natal)

Fonte: TRIBUNA DO NORTE, 1962.

Com o sucesso alcançado com as Praças de Cultura itinerantes – como pode ser constatado pela adesão dos comerciantes (Figura 2), foram propostas Praças de Cultura permanentes, com destaque para o projeto destinado para o marco zero da cidade do Natal – a centenária Praça André de Albuquerque. Esse espaço foi transformado para acomodar novos usos coletivos, que serviram de palco para uma série de atividades voltadas para a difusão das artes e da cultura popular.

Inaugurada em 1963, a Praça de Cultura André de Albuquerque contava com a habitual biblioteca, mas também foi provida com outros equipamentos de caráter duradouro, como uma Galeria de Arte Popular (Figura 3) e uma Concha Acústica (Figura 5). Bem diferentes dos pavilhões desmontáveis, esses edifícios foram demolidos algum tempo depois, infelizmente. O edifício que teve maior permanência, embora mudado o seu uso, foi aquele construído para abrigar a Galeria de Arte.

Figura 3 – Galeria de Arte Popular na Praça André de Albuquerque

Fonte: NOBRE e PEREIRA, 2008

De autoria desconhecida, o projeto desses edifícios foi concebido na linguagem da arquitetura moderna, constituindo-se em exemplos da apropriação local do ideário modernista. Na Galeria de Arte Popular (figura 3), os pilares externos fazem uma referência explícita ao Palácio da Alvorada, projeto de Oscar Niemeyer para residência oficial da presidência da República em Brasília. Composto as fachadas foram aplicados painéis em cerâmica do pintor potiguar Newton Navarro,

expoente modernista nas Artes Plásticas. Embora demolido e carente de registros fotográficos, é possível constatar que o acesso ao edifício se dava por rampas e amplas esquadrias de madeira e vidro, mesmo materiais utilizados nas janelas altas.

Figura 4 – Artistas presentes na inauguração da Galeria de Arte Popular

Fonte: GERMANO, 1989.

O apoio de Artistas e Escritores de projeção nacional, como pode ser visto acima (Figura 4) com destaque para a presença do escritor Ariano Suassuna e do Escultor Francisco Brennand, revela o alcance e projeção obtidos com a iniciativa. Vale também salientar a parceria do Prefeito com o Educador Paulo Freire – autor do método aplicado de forma pioneira no Brasil na campanha de alfabetização intitulada “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”.

Figura 5 – Discurso de Djalma na Concha Acústica na Praça André de Albuquerque

Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=Bj174gu11QE>

As Praças da Cultura eram símbolo da bandeira levantada pelo governo municipal a favor da educação do povo e exaltação da cultura popular. Segundo Isa Paula Ribeiro:

As praças de cultura surgiram dentro do contexto dos movimentos de cultura popular nos primeiros anos da década de 1960 no Brasil. Os movimentos de cultura popular utilizavam-se de instrumentos e métodos próprios de trabalho. A alfabetização de jovens e adultos e as praças de cultura eram caminhos para se chegar ao público. As praças de cultura funcionavam como centros de recreação e educação, localizados em bairros populares (RIBEIRO, 2008, p.20).

A Praça de Cultura era ainda um local representativo da vanguarda das intervenções urbanísticas realizadas pelo governo de Maranhão, que priorizava o uso do espaço público como palco de atividades de lazer e cultura. Apesar de considerarmos como positivas as ações de popularizar cultura e educação, genialmente explorando a potencialidade do espaço para atração das pessoas, esse tipo de intervenção acabou por descaracterizar aquela Praça Histórica. Por fim, por serem vistos como símbolos da política de exaltação da cultura popular e conseqüentemente do governo de Maranhão, esses equipamentos não resistiram ao regime militar e foram apagados da história da cidade. O clima de perseguição política pode ser constatado no seguinte anúncio de uma exposição realizada na Galeria de Arte, não mais chamada Popular, publicado no Jornal Tribuna do Norte.

O Comando Militar do Estado está organizando uma exposição de todo material subversivo apreendido, a fim de mostrar os diversos meios pelos quais o comunismo procurava infiltrar-se em nossa Capital. A exposição realizar-se-á dentro dos próximos dias, na Galeria de Arte, da Praça André de Albuquerque, estando a sua coordenação a cargo da Agência Nacional (TRIBUNA DO NORTE, 16 de abr. 1964, p.2).

Demolidos em nome do combate às práticas subversivas, pouco se conhece sobre a configuração espacial ou como se dava a implantação dessas edificações sobre a Praça André de Albuquerque, pois há poucos registros fotográficos sobre os edifícios e a paisagem daquele ambiente. Além das intervenções realizadas com as Praças de Cultura, outras Praças Históricas ganharam equipamentos que modificaram sua paisagem e ressignificaram os seus espaços.

4 OUTROS DESTAQUES EM INTERVENÇÕES EM PRAÇAS PÚBLICAS

Na mesma época outras praças da cidade sofreram intervenções, como a Praça Augusto Severo, que pela sua posição na zona central da cidade, e conseqüente vocação na atração e concentração de pessoas, foi escolhida para receber o primeiro terminal rodoviário de Natal (Figura 6).

Figura 6 – Terminal Rodoviário Presidente Kennedy

Fonte: NOBRE e PEREIRA, 2008

De autoria do arquiteto potiguar Raimundo Gomes, o projeto da Estação Rodoviária Presidente Kennedy foi implantado na Praça Augusto Severo, tendo sido inaugurada em 16 de dezembro de 1963, pelo prefeito Djalma Maranhão.

O edifício foi projetado numa linguagem que se remete a alguns princípios da arquitetura moderna; como a cobertura plana com amplos beirais, colunas em primeiro plano que sugerem um *pilotis* e uma sequência de janelas horizontais que sugerem uma abertura contínua.

Embora comprometida com a arquitetura moderna, a solução arquitetônica da edificação não expressa, de forma exemplar, a produção desse momento. É possível detectar carência de detalhamento de alguns elementos, visando valorizar a volumetria, sobre a qual recai toda a ênfase conceitual, principalmente no que diz respeito à relação cheios e vazios. Na realidade, a intenção do autor apresenta maior nitidez quando se observa o jogo de recuos que se inicia na laje de cobertura, passando pelo segundo pavimento; terminando com os pilares do térreo, seguidos pelas paredes recuadas (NOBRE, PEREIRA, 2008, p.11).

Em 2007, com a execução do projeto de revitalização da Ribeira pelo Prefeito Carlos Eduardo Alves, a Estação Rodoviária recebeu significativas modificações. A intervenção transformou o edifício, que passou a abrigar o Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão (Figura 7).

Figura 7 – Museu de Arte Popular Djalma Maranhão

Fonte: Foto dos Autores

A volumetria permanece aparentemente a mesma, mas algumas modificações nas fachadas apresentam quebras no ritmo de distribuição das aberturas.

A necessidade de melhorar o acesso ao pavimento superior resultou no acréscimo de um volume na fachada lateral, para abrigar uma plataforma de circulação vertical, ocupando o espaço sob o avanço da laje de cobertura.

No pavimento térreo, foram construídas paredes, fechando quase que totalmente o espaço, negando a sugestão do *pilotis* e bloqueando a visão através das colunas.

Prevalece a imposição da norma e o desejo incessante pelo novo, em detrimento da preservação das características originais e do valor arquitetônico do edifício.

5 O PALÁCIO DOS ESPORTES

A Praça Pedro Velho foi o principal espaço de lazer da cidade e o epicentro da vida galante. Onde antes havia quadras esportivas, foi inaugurado em dezembro de 1963 o Palácio dos Esportes. Mais que um ginásio esportivo, funcionou como mais um recurso da política de democratização da educação e cultura preconizada por Djalma Maranhão (Figura 8).

Figura 8 – Djalma Maranhão em visita ao canteiro de obras do Palácio dos Esportes

Fonte: DHNET.org.br

O ginásio não abrigou apenas eventos esportivos, ali se realizaram inúmeros shows, bailes de carnaval, concursos de beleza, entre outros. Atualmente, o Palácio dos Esportes é objeto de uma intervenção, que iniciou em 2013, e se estende até o momento sem data para conclusão. Aparentemente, as linhas modernistas parecem preservadas, porém é possível verificar a inserção de novos materiais que comprometem a legibilidade e alteram sua relação com o entorno.

Figura 9 – O Palácio dos Esportes inserido na Praça Pedro Velho

Fonte: http://nataldeontem.blogspot.com.br/2008_11_01_archive.html.

Comparando a imagem do edifício em seu aspecto original (Figura 9) com o resultado da intervenção em curso, é possível perceber que alguns aspectos importantes estão sendo alterados.

Figura 10 – Aspecto atual do Palácio dos Esportes

Fonte: Foto dos Autores

Na fachada frontal da edificação (Figura 10 e 11) foram inseridas janelas de alumínio. Além de ser um material em flagrante contraste com a época em que o ginásio foi construído, as novas esquadrias são menores que os vãos, causando um descompasso entre estes e o *brise soleil* que compõe as aberturas superiores.

Outras questões merecem discussão, como a substituição das rampas que originalmente davam acesso à edificação. Esse elemento arquitetônico é uma marca em muitos dos edifícios modernistas, que se tornaram ícones no Brasil – à exemplo do ato solene, investido de significados, de governantes que sobem ou descem a rampa do Palácio do Planalto em Brasília. As rampas foram usadas como únicas formas de acesso ao Palácio dos Esportes, denotando o caráter vanguardista e também aqui repleto de significado, na medida em que favorece e amplia o acesso dos cidadãos. Pois essas mesmas rampas foram destruídas, eliminadas, substituídas por escadas. A acessibilidade foi garantida por novas rampas (Figura 11), com inclinações adequadas às normas, mas possivelmente não mais acessíveis que as originais e certamente nem um pouco simbólicas.

Figura 11 – Modificações na fachada frontal do Palácio dos Esportes

Fonte: Foto dos Autores

Figura 12 – Inserção de novos elementos e revestimentos

Fonte: Foto dos Autores

Além dos novos acessos, estão sendo inseridos elementos originalmente inexistentes na caixa mural do edifício, como caixas d'água nas extremidades da fachada lateral (Figura 12) que comprometem drasticamente a legibilidade da edificação em sua relação harmônica entre fechamento lateral e cobertura. Outra interferência na fachada lateral é a inserção de revestimento em pedra, numa tentativa flagrante de prover ao edifício aspecto contemporâneo.

6 CONCLUSÕES

Embora reduzindo o espaço livre e a cobertura vegetal, a implantação desses edifícios nas principais praças da cidade encontra eco nas inovações propostas pelo movimento moderno, como atesta Silvio Macedo em seu livro *Quadro do Paisagismo no Brasil* (1999), ao afirmar que o modernismo estabeleceu o lazer como de suma importância para o habitante do século XX, de forma que o espaço passa a ser planejado funcionalmente – de acordo com as funções urbanas da Carta de Atenas: habitação, trabalho, circulação e lazer. Segundo o autor, equipamentos esportivos e para a recreação infantil passaram a serem inseridos nos programas de necessidades dos espaços livres públicos e particulares, que assumem uma nova forma, liberta da rigidez formal eclética e dos seus ícones. Macedo conclui que o paisagismo modernista inovou prevendo, para Parques e Praças, instalações destinadas ao lazer ativo e cultural.

Essa tendência do movimento moderno brasileiro, aliado aos princípios progressistas da gestão do Prefeito Djalma, resulta numa forte dimensão simbólica, na medida em que os edifícios passaram a ocupar e democratizar o espaço das Praças, redutos das elites natalenses. Assim, essas foram ações que abraçaram as demandas de modernizar, mas que também atendiam aos objetivos de assistência a toda a população, especialmente aos mais carentes. Entenda-se aqui que falamos da convergência de pensamento em relação ao caminho do progresso da nação pela industrialização. Djalma acreditava que somente com um país industrializado seria possível lutar contra o imperialismo da dominação política e cultural estrangeira, que buscava explorar e enriquecer impondo seus produtos industrializados ao Brasil. Não foi difícil, por isso, para Djalma Maranhão vencer a eleição (a primeira vez por via direta) para um segundo mandato, tendo como centro da atenção a educação e a cultura. Portanto, foi nesse momento que surgiram as intervenções mais expressivas do programa do governo Djalma Maranhão: As Praças de Cultura.

Finalmente, de forma geral é preocupante a destruição do patrimônio modernista da cidade, mas é urgente discutir a descaracterização dos edifícios remanescentes, como o Palácio dos Esportes, tendo em vista que outros construídos na mesma época não tiveram melhor sorte. A Galeria de Arte sequer sobreviveu. A antiga rodoviária permanece na paisagem, transformada em Museu de Arte

Popular, acertadamente batizado de museu Djalma Maranhão. Porém, a adaptação do edifício ao novo uso alterou aspectos importantes que definiam a edificação modernista.

Portanto, o presente artigo chama a atenção para a necessidade de reconhecer e preservar o legado arquitetônico de Djalma Maranhão, político de grande visão em implantar políticas voltadas para a cultura popular e para educação das camadas menos favorecidas, ideias à frente da sua época que o colocaram no rol dos exilados políticos brasileiros.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor José Willington Germano, por compartilhar informações e inspirar a Pesquisa. Os autores agradecem também a UFRN – PROPESQ e PROAE, pela concessão de Bolsas de Iniciação Científica e pelo apoio financeiro. Igualmente, nosso obrigado aos pesquisadores(as) do Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo (HCurb).

REFERÊNCIAS

BERQUE, Augustin. Paisagem-Marca, Paisagem-Matriz: elementos da problemática para uma geografia cultural. In: CORRÊA, Roberto Lobato, ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de Janeiro: Ed.UERJ, 2004. p.84-91.

GERMANO, José Willington. Lendo e aprendendo: a campanha de pé no chão. São Paulo: Autores associados: Cortez, 1989. (Coleção teoria e práticas sociais).

MACEDO, Silvio Soares. Quadro do paisagismo no Brasil. São Paulo: Projeto Editores, 1999.

NOBRE, Paulo José Lisboa, PEREIRA, Marizo Vitor. Modernismo na Província: a apropriação local do ideário modernista no projeto do terminal rodoviário Presidente Kennedy. In: 2º Seminário DOCOMOMO N-NE, 2008, Salvador. *Anais...* Salvador: Fau-UFBA, 2008.

PAULA, Dilma Andrade de. Estado, sociedade civil e hegemonia do rodoviário no Brasil. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p.142-156, jul. 2010.

RIBEIRO, Isa Paula Zacarias. As Praças de Cultura no governo Djalma Maranhão. 2008. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.